

TOXINA BOTULÍNICA: APLICAÇÕES NA FACE

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 12/12/2023](#)

BOTULINUM TOXIN: APPLICATIONS ON THE FACE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10363262

Ana Flávia da Silva Souza¹

Lucimar Martins Mariano¹

Larissa Aparecida Veloso Santos¹

Enzzo Lorenzo Medina¹

Juliana Martins Machado¹

RESUMO: Dentro das áreas de atuação do biomédico está a estética. Os profissionais que atuam na estética buscam compreender as queixas dos pacientes e lhes indicar o melhor procedimento estético a ser realizado. Entre os procedimentos que podem ser executados por biomédicos habilitados na área da estética destaca-se a aplicação de toxina botulínica (TB). Assim, este artigo tem como objetivo principal explorar os benefícios da aplicação da TB na face. Trata-se de uma revisão de literatura, realizada por meio da busca de artigos, nas seguintes plataformas de pesquisa: *Scientific Eletronic Library Online* (SCIELO) e Google acadêmico. Foram considerados elegíveis artigos e trabalhos científicos publicados em português entre 2003 e 2023. Como resultado observou-se que os principais benefícios da aplicação de TB na face são a suavização de rugas

e linhas de expressão, resultando em rejuvenescimento facial. Todavia é imprescindível que a técnica seja executada por profissionais qualificados e habilitados na área, para que não haja intercorrências.

Palavras-chave: Toxina botulínica. Estética. Rejuvenescimento. Face.

ABSTRACT: Within the biomedical areas of activity is aesthetics. In their case, professionals who work in aesthetics seek to understand patients' complaints and recommend the best aesthetic procedure to be performed. Among the procedures that can be performed by biomedical professionals qualified in the area of aesthetics are the application of botulinum toxin (TB). Thus, the main objective of this research was to explore the benefits of applying TB to the face. To this end, a literature review characterized as qualitative, descriptive and exploratory was carried out. For this purpose, works were identified on the following research platforms: Scientific Electronic Library Online (SCIELO) and Google Scholar. Articles and scientific works published in Portuguese and English between 2003 and 2023 were considered eligible. As a result, it was observed that the main benefits of applying TB to the face are the smoothing of wrinkles and expression lines, resulting in facial rejuvenation. However, it is essential that the technique is carried out by qualified professionals qualified in the area.

Keywords: *Botulinum toxin. Aesthetics. Rejuvenation. Face.*

1. INTRODUÇÃO

A Biomedicina Estética compreende em umas das áreas de atuação do biomédico que tem como objetivo a aplicação e desenvolvimento de tratamentos voltados aos problemas ou alterações estéticas faciais ou corporais. O biomédico passou a atuar legalmente nessa área a partir do ano de 2011, sendo necessária a sua habilitação. No que tange a prescrição e aplicação de substâncias, como o a toxina botulínica (TB), ele passou a ser considerado habilitado (CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA – CRBM, 2012).

Conforme apresenta Pinto e Emiliano (2009), os profissionais da área de estética são aqueles que recepcionam os pacientes, compreendem suas queixas e lhes apresentam o melhor procedimento estético a ser realizado. O biomédico, dentro dessa área destaca-se ao priorizar pela saúde do paciente e pelo uso das melhores técnicas no tratamento e recuperação de tecidos (BRATZ; MALLETT, 2016).

A TB é produzida pela bactéria *Clostridium botulinum*, um bacilo gram positivo anaeróbico. Existem 7 tipos de TB que são denominados de A a G e cada um deles tem uma ação neurotóxica distinta (SANTOS; MATTOS; FULCO, 2015). Para a estética, destaca-se o uso da TB do tipo A (COBO *et al.*, 2008).

Popularmente, a TB é conhecida como a toxina responsável pela doença denominada de botulismo. Ela é adquirida por meio da ingestão de alimentos contaminados pelo *Clostridium botulinum*, cujo esporos fixam-se na parede intestinal, multiplicando-se nesse órgão. O TB produzido pelas bactérias presentes na mucosa intestinal é absorvido pelo organismo e os indivíduos apresentam os seguintes sintomas: náuseas, vômitos e diarreia. Quando a toxina alcança o Sistema Nervoso Central (SNC) desenvolve-se visão turva, queda da pálpebra, dificuldades de deglutição e boca seca. Mais tardiamente podem surgir fraqueza muscular nos membros superiores, inferiores e tronco (BRASIL, 2021).

Existe um tipo de botulismo alimentar que se desenvolve em crianças com idade entre 3 e 25 semanas que tem como causa principal a ingestão de mel de abelha. Os sintomas podem variar, assim, pode-se ter desde uma constipação leve, até a morte súbita (BRASIL, 2021).

Devido aos seus efeitos neurotóxico sobre o músculo e seus efeitos parassimpáticos, a TB tem sido alvo de estudos a mais de dois séculos. Seu primeiro uso data o ano de 1968 e o propósito principal de sua aplicação era a correção do estrabismo. Seu uso para fins estéticos aconteceu somente no ano de 1992 (RIBEIRO; SALDANHA, 2021).

O uso da TB para fins estéticos teve como base sua utilização na área da oftalmologia. Ainda na década de 90, notou-se que após o uso de TB em pacientes com blefaroespamos^[1] suas linhas de expressão faciais, próximas a área ocular, eram quase que eliminadas (CARRUTHERS; CARRUTHERS, 2013). A partir disso, novos estudos foram realizados a fim de evidenciar os benefícios da utilização de TB como tratamento estético e no ano de 2000, a TB do tipo A passou a ser vendida como Botox® e a Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou sua comercialização no Brasil, inicialmente para o tratamento de rugas (SILVA, 2009).

Hoje a aplicação e uso do TB na área estética é abrangente. Em suma, a toxina tem ação sobre terminais motores excitatórios, levando a inibição dos neurônios motores e como consequência redução da contração do músculo. Como resultado acontece uma paralisia neuromuscular flácida e transitória no local de aplicação (VASCONCELLOS; SOTERO; LAGE, 2019).

A ligação do TB ocorre na placa motora sendo mediada por receptores específicos, e ali atua inibindo a liberação de acetilcolina (Ach). Como a TB aplicada não consegue ultrapassar a barreira encefálica, ela não atua diretamente no cérebro e com isso, os sintomas observados no botulismo não surgem devido ao uso da toxina (SCHLESSINGER *et al.*, 2017).

O efeito da TB é temporário pois aos poucos se tem o reestabelecimento da transmissão neuromuscular, e por isto, os tratamentos estéticos com ela têm efeito temporário e a aplicação deve ser feita sempre dentro de um determinado intervalo de tempo, preferencialmente de 6 meses, para evitar efeitos secundários da toxina (MARTINS *et al.*, 2016). Devido ao seu efeito, a TB vem sendo utilizada em diferentes áreas, destacando-se os campos: odontológicos, oftalmológicos, neurológicos e da estética.

A busca pela juventude e pela aparência saudável é uma preocupação comum da atualidade, logo, a busca por métodos eficazes e seguros para retardar os sinais do envelhecimento tornou-se uma parte essencial da rotina de cuidados pessoais de muitas pessoas. Nesse contexto, a

aplicação da TB para a face tem se destacado. Assim, a presente pesquisa tem como objetivo principal explorar os benefícios da aplicação da TB na face.

2. MATERIAIS E MÉTODO

Foi realizada uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória. De acordo com Denzin e Lincoln (2006), um estudo qualitativo busca interpretar um fenômeno com base nos significados e consequências que eles conferem para os indivíduos. Assim, as reflexões na pesquisa qualitativa acontecem durante a etapa final da coleta de dados, momento em que se iniciam as discussões sobre a temática (BRYMAN, 1989).

A pesquisa foi caracterizada como descritiva pois teve como objetivo principal descrever as características de um fenômeno e seu estabelecimento dentro de um determinado contexto (SILVA; MENEZES, 2000). No que tange a parte exploratória, uma pesquisa tende a aprimorar as hipóteses, validar instrumentos e proporcionar ao pesquisador uma maior familiaridade com o campo de pesquisa (GIL, 2002).

Para isto foi realizada uma revisão de bibliográfica e trabalhos foram levantados nas seguintes plataformas de dados: *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO) e Google acadêmico. Os descritores utilizados para pesquisa foram: “toxina botulínica”, “estética”, “rejuvenescimento” e “face”. Os operadores *Booleanos* “E” e “OU” foram utilizados para a pesquisa.

Os critérios de inclusão adotados foram o uso de artigos e trabalhos científicos publicados na íntegra em português entre 2003 e 2023. Os critérios de exclusão foram trabalhos incompletos, sem consonância com a temática de estudo e publicados fora do período estipulado. Artigos publicados antes do período estipulado só foram utilizados caso fossem extremamente relevantes para a pesquisa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A TB do tipo A é utilizada na estética principalmente no tratamento antienvhecimento do rosto por atuar amenizando rugas, corrigir assimetrias e imperfeições. Bratz e Mallet (2016) caracterizam as aplicações de TB como procedimentos não cirúrgicos, minimamente invasivos, dose dependentes e temporários. Eles ainda complementam apresentando os principais benefícios de seu uso: rejuvenescimento, melhora do sorriso gengival, controle da hiperidrose, amenizando a aparência de queloides e cicatrizes hipertróficas.

O envelhecimento cutâneo é caracterizado pela perda de elasticidade da pele, lentificação do processo de renovação tecidual e diminuição do metabolismo celular (GOUVEIA; FERREIRA; ROCHA SOBRINHO, 2020). Esse é um processo que acontece com o passar dos anos, mas que pode ser intensificado por fatores externos, como por exemplo, sedentarismo, estresse, alcoolismo, tabagismo, excesso de exposição a luz solar, poluição e hábitos alimentares inadequados (GOUVEIA, 2021).

O mecanismo de contração dos músculos da face possibilita que os seres humanos de comuniquem por meio de olhares e expressões faciais. Todavia, esse mesmo mecanismo é o responsável pelo aparecimento de rugas e de “marcas de expressão”, estáticas ou dinâmicas. Logo, quando aparecem somente durante a contração muscular dos músculos da face são denominadas de vinco dinâmico, mas se estão visíveis mesmo quando não há contração são chamadas de estáticas (SILVA; PINTO; BACELAR, 2018).

A fim de amenizar estas marcas, muitas pessoas têm optado pelas aplicações de TB. Os principais músculos nos quais são realizados o procedimento são: músculo frontal, músculo corrugador do supercílio, músculo orbicular do olho, músculo prócero, músculo nasal, músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz, músculo levantador do lábio, músculo zigomático menor, músculo zigomático maior, músculo levantador do ângulo da boca, músculo bucinador, músculo risório, músculo orbicular dos lábios, músculo depressor do ângulo da boca,

músculo platísmo, músculo depressor do lábio inferior, músculo mentoniano (OLIVEIRA, 2019). A localização de cada um desses músculos encontra-se na Figura 1.

Figura 1. Músculos da Face

Fonte: Adaptado de Forging Faces (2021)

A aplicação da toxina é feita por via intramuscular e a redução da contração começa cerca de 6 horas após o procedimento. Os efeitos mais esteticamente relevantes são observados dentro de um período de 24 a 72 horas. As preparações das diluições devem ser feitas de acordo com a bula de cada marca, pois, as dosagens recomendadas podem variar (ASHADWI; NADERSHAH; OSBORN, 2014).

Para fins de rejuvenescimento facial, a TB também tem sido aplicada por meio de uma técnica denominada de “microbotox” ou “microdosagem”, onde são aplicadas nas fibras superficiais do músculo da face. Nesse caso, as aplicações são feitas por via intradérmica, na pele para melhorar a textura e favorecer o rejuvenescimento fácil (ZHU *et al.*, 2017). Essas aplicações são feitas após avaliação e classificação das rugas periorbitais, conforme apresenta a Tabela 1.

Tabela 1. Tipos de rugas periorbitais

TIPOS CARACTERÍSTICAS

- I Rugas laterais ao canto externo do olho, estendendo-se da sobancelha até o arco zigomático

- II Rugas laterais ao canto externo do olho, estendendo-se da linha do canto externo do olho até o arco zigomático (ausência de rugas na região lateral superior)

- III Presença de rugas exclusivamente na linha do canto externo

Fonte: Adaptado de CARDOSO, 2020

As aplicações de TB são feitas principalmente na testa e sob olhos para suavizar a linhas de expressão e rugas. Elas também podem ser feitas na região do pescoço, no músculo platisma. Como são aplicadas microdoses, nota-se um resultado mais natural (Cardoso, N. L., 2020).

Além disso, as aplicações de TB podem ser utilizadas para melhorar o sorriso gengival. Caracteriza-se como sorriso gengival aqueles, em que, a gengiva fica exposta por mais de 2 cm. Os músculos alvo das aplicações são o lábio superior, zigomático maior, zigomático menor e músculo levantador da asa do nariz (SANTOS , 2015).

Conforme Ribeiro (2014), o sucesso da TB se deu principalmente pelo seu efeito corretivo e preventivo sobre rugas e linhas de expressão e com poucos efeitos colaterais. Além disto, as aplicações de TB também são amplamente utilizadas para modelar nariz, levantar sobancelha, corrigir assimetrias faciais, suavizar rugas no colo e pescoço, elevar os cantos da boca (SANTOS, 2013).

Todavia, para o sucesso da intervenção é imprescindível que a técnica seja realizada por um profissional que tenha conhecimento a respeito da anatomia do corpo, mecanismo de ação da TB e como ela se difunde

entre os tecidos. É importante também dominar conhecimentos sobre a harmonia-estético facial para evitar distorções de imagem.

É importante destacar que os benefícios da aplicação de TB vão além da estética. Essa substância também é utilizada com sucesso no tratamento de condições médicas, como enxaquecas e hiperidrose, oferecendo alívio significativo para pacientes que sofrem com essas condições (GOUVEIA; FERREIRA; ROCHA SOBRINHO, 2020).

4. CONCLUSÃO

Os principais benefícios da utilização da toxina botulínica consistem na suavização de rugas e linhas de expressão, proporcionando o rejuvenescimento facial de forma não invasiva. Além disso, a segurança comprovada da TB, quando aplicado por profissionais qualificados, como biomédicos, o torna uma opção atraente para aqueles que desejam melhorar sua autoestima e autoconfiança.

5. REFERÊNCIAS

ASHADWI, A.; NADERSHAH, M.; OSBORN, T. Therapeutic applications of botulinum neurotoxins in head and necks disorders. **The Saudi. Dental Journal**, v.27, n.1, p.3-11, 2014.

BRATZ, P. D. E.; MALLET, E. K. V. Toxina Botulínica tipo A: abordagens em saúde. **Rev Saúde & Ciência em Ação**, v.3 p.58-70, 2016.

BRASIL. Botulismo. 2021. Ministério da Saúde. Disponível em: <https://bvsmis.saude.gov.br/botulismo/#:~:text=Botulismo%20alimentar%3A%20n%C3%A1useas%2C%20v%C3%B4mitos%2C,de%20engolir%20e%20boca%20seca>. Acesso em: 02 out. 2023.

BRYMAN, A. **Research methods and organization studies**. London: Unwin Hyman, London, 1989.

CARRUTHERS, A.; CARRUTHERS, J. **Botulinum Toxin: Procedures in Cosmetic Dermatology**. 3.ed, Londres: Saunders Elsevier, 2013.

CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA(CFBM). **Resolução nº214 de 10 abril de 2012**. Dispõe sobre atos do profissional biomédico e, insere-se no uso de substâncias em procedimentos estéticos. Disponível em: <<https://cfbm.gov.br/resolucoes/>> Acesso em: 02 out. 2023.

COBO, P. *et al.* **Toxina Botulínica na prática clínica. Atlas de pontos musculares**. Porto alegre: ARTMED, 2008.

CARDOSO, Nathália Laboissière. O uso de toxina botulínica tipo A no tratamento de rugas dinâmicas periorbitais. 2020.

FORGING FACES. **Major face and neck muscle**. 2021. Disponível em: <https://forgingfaces.com/major-face-and-neck-muscles/>. Acesso em: 02 out. 2023.

GIL, A. C. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 4ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GOUVEIA, B. N.; FERREIRA, L. de L. P.; ROCHA SOBRINHO, H. M. O uso de toxina botulínica em procedimentos estéticos. **Revista Brasileira Militar de Ciências**, v.6, n.16, 2020.

GOUVEIA, B. N. **O uso da toxina botulínica em procedimentos estéticos: uma revisão da literatura**. 2021. 17f. Monografia (Graduação em Biomedicina). Pontifícia Universidade Católica. Goiânia, Goiás. 2021.

MARTINS, R. R. *et al.* Toxina Botulínica tipo A no tratamento de rugas. **Int Most Científica da Farmácia Cent Univ Católica Quixadá**, v.3, p.2358-9124, 2016.

OLIVEIRA, G. Toxina Botulínica e suas complicações: Uma revisão de literatura. *Int Repositório institucional*, p.1–41, 2019.

RIBEIRO, B. C. M.; SALDANHA, L. J. S. **Efeitos adversos da toxina botulínica em tratamento estético.** 2021. 11f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biomedicina). Centro Superior UNA. 2021.

SANTOS, T. J. **Aplicação da toxina Botulínica em Dermatologia e estética e suas complicações: Revisão da Literatura.** Trabalho de obtenção de título de pós-graduação em Dermatologia – Núcleo Alfenas, 2013.

SANTOS, C. S.; MATTOS, R. M. de; FULCO, T. de O. toxina botulínica tipo a e suas complicações na estética facial. **Revista Interdisciplinar Episteme Transversalis**, v.6, n.2, 2015.

SCHLESSINGER, J. *et al.* New uses of abobotulinumtoxin in aesthetics. **Int Aesthetic Surg J.**, v.37, p.45–58, 2017.

SILVA, E. L., MENEZES, E. M. **Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação.** Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2000, 118p

SILVA, J. F. N. **A aplicação da toxina botulínica e suas complicações: revisão bibliográfica.** 2009. 134f. Dissertação (Mestre em Medicina Legal). Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar. Universidade do Porto, 2009.

SILVA, S. A.; PINTO, L. P.; BACELAR, I. A. O uso da radiofrequência no rejuvenescimento facial – revisão de literatura. **Rev Saúde em Foco**, p.569–80, 2018.

VASCONCELLOS, R. C.; SOTERO, P.; LAGE, R. Atualizações do uso cosmético e terapêutico da toxina botulínica. **Int Surg Cosmet Dermatology**, v.10, n.3, p.97–104, 2019.

ZHU, J. *et al.* The efficacy of intradermal injection of type A botulinum toxin for facial rejuvenation. **Int Dermatol Ther.**, v.30, n.1, p.10–3, 2017.

[1] Espasmos dos músculos periorculares que resultam no fechamento involuntário das pálpebras.

Centro Universitário UNA, Unidade de Bom Despacho.¹

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação *stricto sensu* (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

em revistaft.com.br/expense Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil